

FUQAROLIK JAMIYATI VA MILLIY MAFKURA: USTUVOR YO'NALISHLAR, QONUNIYATLAR VA INTEGRATSIYA MEXANIZMLARI

Abdullayeva Zahira Bahodirovna

Navoiy innovatsiyalar universiteti,

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

Tel.: +998975583231

E-mail: abdullaeva.zahira444@gmail.com

O'zbekiston, Navoiy viloyati, Navoiy shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17075802>

Annotatsiya

Maqolada milliy mafkura va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, ularning huquqiy-institutsional va ma'naviy-aksiologik qatlamlarda integratsiyasi tahlil qilinadi. Konstitutsiyaviy normalar (xususan, 69-modda), ijtimoiy davlat tamoyillari va jadidchilik merosi negizida fuqarolik jamiyatining mafkuraviy poydevorini mustahkamlash mexanizmlari asoslanadi. Tadqiqotda tarixiy-mantiqiy, qiyosiy va normativ-huquqiy tahlil usullari qo'llanib, "mafkuraviy immunitet"ning uch bosqichli konturi hamda milliy mafkuraning funksional yo'nalishlari (mustaqillik, hududiy yaxlitlik, qonun ustuvorligi, demokratiya, qadriyatlar uyg'unligi, xalqaro moslik, ijtimoiy plyuralizm, ijtimoiy himoya) operatsion indikatorlar sifatida taklif etiladi.

Аннотация

В статье рассматривается взаимосвязь национальной идеологии и гражданского общества, их интеграция в правовых и духовных измерениях. На основе конституционных норм (ст. 69), принципов социального государства и наследия джадидизма предлагаются механизмы укрепления идеологического фундамента гражданского общества. Используются историко-логический, сравнительный и нормативно-правовой методы, разработан трёхуровневый контур «идеологического иммунитета».

Abstract

The article explores the interconnection between national ideology and civil society, emphasizing their integration within legal and moral dimensions. Based on constitutional norms (Art. 69), principles of the social state, and the legacy of Jadidism, mechanisms for strengthening the ideological foundation of civil society are proposed. Historical-logical, comparative, and normative-legal methods are applied, with a three-stage model of "ideological immunity" introduced.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati; milliy mafkura; ijtimoiy davlat; konstitutsiyaviy madaniyat; jamoatchilik nazorati; mafkuraviy immunitet; jadidchilik merosi; ijtimoiy adolat; inkluzivlik; identitet.

Ключевые слова: гражданское общество; национальная идеология; социальное государство; конституционная культура; общественный контроль; идеологический иммунитет.

Keywords: civil society; national ideology; social state; constitutional culture; public oversight; ideological immunity.

Globalashuv va axborotlashuv jarayonlari tobora jadallashayotgan hozirgi davrda davlat va jamiyat o'rtasidagi muvozanatni saqlash, inson huquqlari hamda ijtimoiy adolatni

kafolatlash masalalari alohida dolzarflik kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, fuqarolik jamiyati institutlarining mafkuraviy poydevorini mustahkamlash, ularning huquqiy-institutsional va ma'naviy-aksiologik asoslarini uyg'un holda rivojlantirish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir.

Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi ushbu jarayonda tamoyil sifatida ochiq muloqot, ijtimoiy sheriklik va ishtirokchilik mexanizmlarini birlamchi asos qilib qo'yimoqda. Bu yondashuv davlatning ijtimoiy majburiyatlarini kuchaytirish bilan birga, fuqarolik jamiyati institutlarining erkin faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratmoqda.

Tadqiqotning bosh maqsadi milliy mafkurani yaratish va rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini fuqarolik jamiyati institutlari bilan uyg'unlikda asoslashdan iboratdir. Shu maqsadni amalga oshirish uchun bir qator vazifalar belgilandi: fuqarolik jamiyati va milliy mafkura o'rtasidagi funksional bog'liqlikni konseptual aniqlash, konstitutsiyaviy normalar asosida institutlararo hamkorlik modelini ishlab chiqish, yoshlar, ta'lim va madaniyat siyosati orqali mafkuraviy immunitet mexanizmlarini belgilash hamda jadidlar merosini zamonaviy indikatorlarga aylantirish.

Tadqiqot metodologiyasi falsafiy va ijtimoiy fanlarning turli uslublariga tayandi. Tarixiy-mantiqiy tahlil mafkuraviy evolyutsiyani izchil o'rganishda qo'llanildi. Qiyosiy yondashuv yordamida G'arb va Sharqdagi fuqarolik jamiyati modellari taqqoslandi. Normativ-huquqiy tahlil orqali konstitutsiyaviy normalar, xususan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 69-moddasi tahlil qilindi. Kontent-analiz yordamida ilmiy adabiyotlar, siyosiy nutqlar va huquqiy hujjatlar o'rganildi. Institutsional dizayn yondashuvi esa fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning amaliy mexanizmlarini ishlab chiqishda qo'llandi.

Tadqiqot natijasida bir qator ilmiy yangiliklarga erishildi. Avvalo, fuqarolik jamiyati va milliy mafkura huquqiy-institutsional hamda ma'naviy-aksiologik qatlamlarni birlashtiruvchi sinergetik tizim sifatida konseptuallashtirildi. Shuningdek, "mafkuraviy immunitet" tushunchasi uch bosqichli kontur asosida taklif qilindi: birinchisi konstitutsiyaviy savodxonlik, ikkinchisi identitet, uchinchisi esa ishtirokchi fuqarolik amaliyoti. Bundan tashqari, jadidchilik merosi zamonaviy dasturlarga indikator sifatida integratsiya qilindi, jumladan ta'lim islohoti, matbuot erkinligi, madaniy tiklanish va gender inklyuziya yo'nalishlarida.

Asosiy natijalar shundan iborat bo'ldiki, Konstitutsiyaning 69-moddasi fuqarolik jamiyati subyektlarini huquqiy tarzda mustahkamlab, mafkuraviy voqelanish uchun institutsional kanallarni belgilaydi. Ijtimoiy davlat tamoyillari milliy mafkurani ijtimoiy adolat bilan uyg'unlashtiradi hamda davlat va nodavlat tashkilotlar o'rtasidagi sheriklikni kuchaytiradi. Mustaqillikning ilk davridagi mafkuraviy bo'shliq saboqlari asosida yoshlar uchun barqaror ma'rifiy platformalar yaratish zarurati ta'kidlandi "Davlat – Jamiyat – Fuqaro" uchburchagida ochiq muloqot, jamoatchilik nazorati va loyihaviy hamkorlik mexanizmlari integratsiya jarayonini tezlashtirishi qayd etildi.

Amaliy ahamiyatga kelsak, birinchidan ta'lim tizimiga "Konstitutsiyaviy madaniyat", "OAV va fuqarolik kompetensiyalari", "Meros va identitet" kabi yangi modullarni kiritish taklif etildi. Ikkinchidan, NNTlar faoliyatida davlat dasturlari uchun KPI va jamoatchilik monitoring tizimini joriy etish zarurligi asoslandi. Uchinchidan, "Mafkuraviy barqarorlik indeksi"ni shakllantirish bo'yicha tashabbus ilgari surildi. To'rtinchidan, jadidlar merosini raqamlashtirish va yoshlarga yo'naltirilgan ochiq platformalarni yaratish g'oyasi taklif qilindi.

Xulosa qilib aytganda, milliy mafkura va fuqarolik jamiyati bir-birini kuchaytiruvchi sinergetik tizim bo'lib, ular konstitutsiyaviy normalar, ijtimoiy davlat tamoyillari va jadidchilik merosi bilan uyg'unlashganda barqaror, adolatli va inkluziv jamiyatning nazariy va amaliy poydevorini yaratadi. Milliy mafkura nafaqat g'oyaviy konsepsiya, balki davlat va jamiyatni barqaror taraqqiyot sari yetaklovchi amaliy mexanizm sifatida ham qaralishi zarur. Shu yo'l bilan milliy identitet mustahkamlanadi, fuqarolik faolligi ortadi va ijtimoiy adolatning real kafolatlari ta'minlanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
3. Karimov I. A. O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. – Toshkent: O'zbekiston, 1996.
4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent, 1913 (qayta nashr).
5. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 1999.
6. Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. – New York: Simon & Schuster, 2000.
7. Habermas J. Between Facts and Norms. – Cambridge: MIT Press, 1996.
8. Huntington S. Political Order in Changing Societies. – New Haven: Yale University Press, 1968.